

GLOBAL ELEKTRON TA'LIM MUAMMOLARI

¹Azimov A.I., ²Saidova X.R., ³Shodiyeva G.A., ⁴Egamova D.X.

¹TIQXMMI MTU Yoshlar bilan ishlash bo'yicha dekan o'rinbosari

²TIQXMMI MTU Gidrotexnika qurilishi fakulteti tyutori

³TIQXMMI MTU Iqtisodiyot fakulteti tyutori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11213495>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim tizimi, global elektron ta'limga bo'lgan talabning ortib borishi va shuningdek, yangi texnologiyalarga asoslangan yangi ta'lim vositalari haqida so'z boradi.

Аннотация. В данной статье говорится о современной системе образования, о растущей потребности к глобальным электронным образованиям. А так же, о новых инструментах образования на базе новых технологий.

Annotation. This article talks about the modern education system, about the growing demand for global e-education. And also about new educational tools based on new technologies.

So'nggi yillarda ta'limning "normal" globallashuvi jarayoni sodir bo'lmoqda. Bu jarayonning vositalari standartlarni davlatlararo birlashtirish dasturlari, xalqaro olimpiadalar va test dasturlari va boshqalardir. MOOC platformalarining rivojlanishi yangi globallashuv jarayonini boshlab beradi. Onlayn pedagogikaning dastlabki loyihalaridan farqli o'laroq, MOOC ta'limi bir qator barqaror raqobatdosh afzalliklarga ega (tarkibga yuqori talab, o'quv jarayonining samaradorligi, onlayn pedagogikada yangi yondashuvlarni ishlab chiqish, etakchi universitetlarning oflayn imkoniyatlaridan foydalanish, shuningdek, butun dunyodan eng yaxshi xodimlarni tanlang).

Xususan, ular talabaning o'rganish jarayonida (natijalarini emas) namoyon bo'lgan kompetensiyalari va fazilatlarini (ish ritmi, belgilangan muddatlarga rioya qilish qobiliyati, hamkorlik qilishga tayyorlik va h.k.) osonlik bilan hujjatlashtira oladi. MOOC platformalarida dastlabki ishtiyoq (shu jumladan, ularning "tirik" ta'limni almashtirish qobiliyati) juda yuqori bo'lib chiqdi va endi ta'lim muhitida ma'lum bir umidsizlik paydo bo'ldi (innovatsiyalarning kirib borishining ushbu bosqichiga xos).

MOOCsning aniq afzalliklari samarali onlayn ta'lim metodologiyasi va eng yaxshi global provayderlardan kontent olish qobiliyatidir, bugungi kunda kamchiliklar talabalarni motivatsiya qilish tizimlarining yaxshi rivojlanganligi, ish beruvchilar tomonidan MOOC sertifikatlarining etarli darajada tan olinmaganligi va keng qamrovli ta'lim dasturlarining yo'qligi hisoblanadi.

1-jadvalda yangi texnologiyalarga asoslangan yangi ta'lim vositalari ko'rsatilgan.

Ta'limdagi asosiy jarayonlar.			
1. 1. Malumot tajribasi yoki amaliyotini translyatsiya qilish.			
1.1	Og'zaki bilimlarni uzatish (yoki ularni mustaqil o'rganish)	• Ma'ruza yoki darslik	Onlayn multimedialiy kutubxonalari, onlayn multiplayer kurslari
1.2	Tashuvchi bilan aloqa orqali og'zaki bo'lmagan qiymatlarni uzatish	Ma'ruza yoki murabbiy bilan ishlash	Virtual murabbiylar, kiyiladigan trenajyorlar (bos orqali o'qitish)

1.3	Malakani o'rgatish orqali og'zaki bo'lmagan ma'nolarni o'tkazish.	Ustoz bilan ishlash (shu jumladan homiylik tizimi) amaliyot	Virtual yoki kiyiladigan mashinalar
-----	---	---	-------------------------------------

1-jadvalda. Yangi texnologiyalarga asoslangan yangi ta'lim vositalari.

Ta'lim jarayonlarini texnologiyalashtirish hozirgi vaqtda inson mutaxassislarini tomonidan bajariladigan ko'plab jarayonlar ekspert tizimlar yoki robotlar tomonidan amalga oshirilishini anglatadi. Bu yangi ta'lim asosan bo'sh bo'lib qoladi va ta'lim paradigmasining o'zgarishi o'qituvchilar va professorlarni ommaviy ravishda ishdan bo'shatishni talab qiladi deganmi? Biz bunga ishonamiz - mutlaqo yo'q. Ta'lim - bu odamlar odamlar bilan ishlaydigan soha.

Ammo odamlar mashinaga aylanmasligi kerak - aksincha, "mashina nima degani"ni berish orqali odamlar chinakam insoniy ijodga, muloqotga, o'z-o'zini rivojlantirishga e'tibor qaratishlari mumkin. Yangi ta'lim formatlarini yaratish va qo'llab-quvvatlashga qodir bo'lgan ko'plab yangi mutaxassislar talab qilinadi - va kelajakda, iqtisodiy tashkil etish modellari o'zgargan sari, ta'lim sohasi hatto inson faoliyatida eng keng tarqalgan sohalardan biriga aylanishi mumkin.

Ammo bu mutaxassislarning vakolatlari doirasi boshqacha bo'ladi - "reproduktiv o'qituvchilar" "yangi ta'lim o'qituvchilari" bilan almashtiriladi, shuningdek, ta'lim bo'lmagan sohalarda ta'lim jarayonlarini qo'llab-quvvatlash uchun maxsus lavozimlar yaratiladi.

2-jadvalda yangi ta'lim sohasi uchun yangi kasblarning bir nechta turlari ko'rsatilgan.

Ta'lim faoliyatining yangi turlari	Yangi echimlarning doirasi	Yangi echimlarni ishlab chiqish sohasi
Maxsus ta'lim modullari orqali "aralash" ta'lim (onlayn/oflayn)	*tyutorlar *Etakchi "aralash" ta'lim sessiyalari	*onlayn va aralash pedagogika usullari bo'yicha mutaxassislar *ta'lim mazmuni mualliflari
Haqiqiy loyihalar yoki haqiqiy tashkilotlar ichida o'qitish	*fasilitatorlar/mode ratorlar / loyiha ishlarini olib boruvchilar *Loyiha kuratorlari (biznes ichida, davlat sektori) *dastur kuratorlari / menejerlari, universitetlar bilan o'zaro aloqalar koordinatorlari	*dizayn va ta'lim dasturlarini ishlab chiquvchilar

2-jadval. Yangi ta'lim sohasi uchun yangi kasblar.

Kelgusi yigirma yil ta'limdagi eng tub o'zgarishlar davri bo'ladi. Va bu o'zgarishlarning asosiy manbai ta'lim tizimining o'zi emas, balki tegishli tarmoqlar - axborot texnologiyalari, tibbiyot va moliya bo'ladi. 20 yil ichida yangi global ta'lim arxitekturasi paydo bo'ladi - va biz ushbu rivojlanayotgan arxitekturaning birinchi elementlarini o'rganamiz. Bizning ishimiz ushbu sohalarning iqtisodiy, texnologik va ijtimoiy jihatdan eng rivojlangan mamlakatlarning ta'lim sohasiga ta'sirini tizimli ravishda taqdim etishga urinishdir.

ADABIYOTLAR

1. P. Luksha, D. Peskov. Ta'lim kelajagi: global kun tartibi. Elektron nashr. 2013 yil.
2. www.refuture.me – Veb-sayt.